

DETALNING TEXNOLOGIKLIGINI ANIQLASH USLUBI

Abduxakim Nigmatovich Abdullayev

t.f.n., PhD., O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

“Texnologiya va professional ta’lim metodikasi” kafedrası dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18309628>

ANNOTATSIYA: Ushbu uslub alohida olingan detalning barcha yuzalarining texnologikligini solishtirma baholashni ko'zda tutadi. Baholash eng kichik va eng katta texnologiklik yuzalarni aniqlab topish, e'tiborni kutilayotgan texnologik qiyinchiliklarga qaratish imkonini beradi.

KALIT SO'ZLAR: Birinchi turdagi qayishqoqlik moduli, Eng kichik va eng katta texnologik yuzalar, detalning texnologik chizmasi, texnologiklik kriteriylar, qisqa vaqtli mustahkamlik chegarasi, ballarning yuza ochiqligiga bog'liqligi, nisbiy torayish

АННОТАЦИЯ: Данный метод предполагает сравнительную оценку технологических характеристик всех поверхностей одной детали. Оценка позволяет выявить поверхности с наихудшими и наилучшими технологическими характеристиками и сосредоточиться на ожидаемых технологических трудностях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Модуль упругости первого рода, мельчайшие и максимальные технологические поверхности, технологическая выкройка детали, технологические критерии, предел кратковременной прочности, зависимость точек от открытости поверхности, относительное сужение.

ANNOTATION: This method involves a comparative assessment of the technological performance of all surfaces of a single part. The assessment allows you to identify the surfaces with the lowest and highest technological performance and to focus on the expected technological difficulties.

KEY WORDS: Modulus of elasticity of the first kind, smallest and largest technological surfaces, technological drawing of the part, technological criteria, short-term strength limit, dependence of points on surface openness, relative narrowing

NATIJARLAR:

T yuzasining texnologikligini quyidagi kriteriylarning ballarda baholash asosida aniqlash taklif qilinadi:

$$E = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 + B_6 + B_7 + B_8$$

bunda B_1 – ballarning o'lcham qo'yimi kattaligiga bog'liqligi; B_2 - ballarning shakl qo'yimi kattaligiga bog'liqligi; B_3 - ballarning joylashish qo'yimi kattaligiga bog'liqligi; B_4 - ballarning g'adir-budurlik qo'yimi kattaligiga bog'liqligi; B_5 - ballarning yuza shakliga bog'liqligi; B_6 – ballarning yuza turiga bog'liqligi; B_7 – ballarning yuza ochiqligiga bog'liqligi; B_8 – ballarning o'lchamlar nisbiyligiga bog'liqligi (qattiqligi). (B_1 – B_4 kattalıkları; B_5 – B_8 kattalıkları).

Detalning texnologikligini aniqlash ketma-ketligi quyidagicha:

- detalning texnologik chizmasi tayyorlanadi;
- texnologiklik kriteriylarini hisoblab chiqish jadvali tayyorlanadi;
- jadval ushbu uslub va P_1 va P_2 ilovasi asosida to'ldiriladi;
- har bir yuza uchun ballar jamlanadi;
- eng kichik va eng katta texnologik yuzalar haqida xulosa qilinadi.

Detallar yuzalarining bosqichma-bosqich bo'ysunish strukturasi tuziladi va texnologiklik jadvaliga kiritiladi. Masalan, 1-, 2- va xokazo tartibdagi yuzalar mavjud. Yuzalar tartibi ularning hosil bo'lish ketma-ketligini bildiradi, ya'ni texnologik jarayonlarda texnologik o'tishlar va operatsiyalarning bajarilish ketma-ketligini bildiradi.

Yuzalarning texnologikligini ballarda baholash natijalari jadvalga kiritiladi (1-jadval).

Texnologiklikni miqdoriy baholash MR 186-85 ga muvofiq yana rahbar bilan kelishilgan holda texnologiklik miqdoriy tahlil qilinganidan keyin detal konstruksiyasiga o'zgarishlarni kiritish sharti bilan bajarilishi mumkin. Bunday holatda ba'zi asosiy va qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha qiyosiy baholash amalga oshirilishi mumkin. Bunda ko'rsatkichlar soni minimal bo'lishi, lekin texnologiklikni baholash uchun yetarli bo'lishi kerak.

1-jadval

Yuzalarning texnologikligini ballarda baholash

Yuzanin g t\r	Yuzaning turi	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8		Ballar jami ΣB
1											
2											
..											
n											

MUHOKAMA: Amaliy mashg'ulotni bajarish tartibi

1. Yuzalarning texnologikligini ballarda baholash bo'yicha jadval tayyorlang.
2. Ballarda baholash tizimi bo'yicha har bir yuzani taklif qilingan kriteriyalar bo'yicha baholang.
3. Jadvalni to'ldiring.
4. Har bir yuza uchun ballarni jamlang.
5. Eng kichik va eng katta texnologik yuzalar haqida xulosalar chiqaring.

Detal – qopqoq (1.1-rasm). Qopqoq – bu radial joylashgan rezkali teshikli konsentrik shakldagi detal. Podshipnikning tashqi xalqasi yon qirradi va qopqoqning yon qirradi orasidagi kafolatlangan o'q tirqishini yaratish hisobiga o'qli valni siljishni cheklashga va mahsulotni buyurtmachining pnevmatik tizimiga ulashga mo'ljallangan. Qopqoq korpusga rezkali ulanish orqali mahkamlangan.

Detal murakkab shaklga ega bo'lib, uni yasash uchun maxsus moslamalar talab qilinadi. Shuningdek barcha yuzalarga asbob bilan ishlov berish erkinligi ta'minlanadi. Detal anchagina qattiq bo'lib, texnologik bazalar sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan yuzalarga egadir.

Detalni tayyorlash uchun 45 po'lati qo'llaniladi. Po'latning fizikaviy va kimyoviy xossalari 1 va 1 – jadvallarda keltirilgan.

45 po'lati – Uglerodli sifatli konstruksion po'lat.

1 - jadval. 45 po'latining kimyoviy tarkibi 45 GOST 1050-88 bo'yicha.

kimyoviy element	%
Uglerod (C)	0,42-0,5
Kremniy (Si)	0,17-0,37
Marganets (Mn)	0,5-0,8

Nikel (Ni)	0,3 gacha
Oltinugurt (S)	0,04 gacha
Fosfor (P)	0,035 gacha
Xrom (Cr)	0,25 gacha
Mishyak (as)	0,08
Temir (Fe)	97
Mis (Cu)	0,3 gacha

2-jadval T=20°S da 45 po'latni mexanik xususiyatlari

Assortiment	O'lchov	kuchlanish	σ_b	σ_T	δ_s	ψ	KCU	Termoishlo v
-	mm	-	MPa	MPa	%	%	kDj/ m ²	-
Quvurlar, GOST 8731-87			588	323	14			
Kalibrangan chiviq (prutok), GOST 10702-78	80 gacha		590			40		yumshatish
Prokat, GOST 1050-88			600	355	16	40		normallashtirish
Qurumlangan prokat, GOST 1050-88			640		6	30		
Yumshatilgan prokat GOST 1050-88			540		13	30		
Yumshatilgan lenta, GOST 2284-79			440-690		14			
Qurumlangan lenta, GOST 2284-79			690-1030					
tasma, GOST 1577-93	6-60		600	355	16	Normalizatsiya		

Belgilanish:

σ_v - qisqa vaqtli mustahkamlik chegarasi, [MPa]

σ_T - proporsionallik chegarasi (qoldiq deformatsiya uchun cho'ziluvchanlik chegarasi), [MPa]

δ_5 - uzilishdagi nisbiy uzunlashish, [%]

ψ - nisbiy torayish, [%]

KCU- zarba kuchi, [kJ / m²]

HB- Brinell bo'yicha qattiqligi, [MPa]

1-jadval - Po'latning fizik xususiyatlari 45 GOST 1050-88

T	E 10 ⁻⁵	a 10 ⁶	λ	ρ	C	R10 ⁹
grad	MPa	1/darajali	Bt/(m darajali)	kg / m ³	D _j /(kg deg)	Om m
20	2	7826				
100	2.01	11.9	48	7799	473	
200	1.93	12.7	47	7769	494	
300	1.9	13.4	44	7735	515	
400	1.72	14.1	41	7698	536	
500	14.6	39	7662	583		
600	14.9	36	7625	578		
700	15.2	31	7587	611		
800	27	7595	720			
900	26	708				

Belgilanish:

T - Mazkur xossalar olingan harorat, [grad]

E - Birinchi turdagi qayishqoqlik moduli, [MPa]

a - Haroratli (chiziqli) kengayish (diapazon 20° - T) koeffitsienti, 20° - T), $\left[\frac{1}{\text{Grad}} \right]$

λ - Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti (materialning issiqlik qamrovi), $\frac{vt}{(m \cdot \text{grad})}$

ρ - Materialning zichligi, $\left[\frac{kg}{m^3} \right]$

C - Materialning solishtirma issiqlik qamrovi (diapazon 20° - T), $\left[\frac{Dj}{kg \cdot \text{grad}} \right]$

R - Solishtirma elektr qarshiligi, [Om m]

Detal chizmasi detalning shakli va o'lchamlari haqidagi tasavvurni beruvchi barcha ma'umotlarga ega. Chizmaning o'lchamlari va talablari yasash qo'yimlari ko'rsatilgan holda barcha shakl hosil qiluvchi yuzalarni qamrab oladi. G'adir-budurliklar belgilanishlari ESKD GOST 2.001-93 bo'yicha chizmalarni rasmiylashtirish talablariga muvofiq bajarilgan.

Shunday qilib, chizma barcha qo'yiladigan talablarga javob beradi. Detalning o'lchamlar aniqligi parametrlarini tahlil qila turib, aytarli barcha yuzalarga nisbatan qo'pol qo'yimlar belgilanganligini sezish mumkin, va bunday qo'yimlar aniq bo'lmagan uskuna va oddiy o'lchash asbobini ishlatish imkonini beradi.

Aniq yuzalarning mavjudligi Ø25N9 (+0,052) yuqori aniqlikdagi o'lchamlarni ta'minlaydigan operatsiyalarni, masalan tozalab yo'nib kengaytirishni ishlatishni ko'zda tutadi. Yuza qatlami sifatiga oid g'adir-budurlikning past parametrlarini ta'minlash bo'yicha qat'iy talablar qo'yilmagan. Barcha yuzalar uchun g'adir-budurliklar parametrlari Ra 6,3 mkm, shuningdek Ø25H9(+0,052) yuza uchun Ra1,6 ko'rsatkichiga bevosita tokarlik va jilvirlab ishlov berishda, ya'ni maromiga yetkazish operatsiyalarini qo'llash zaruriyati bo'lmasdan yetishish mumkin. Chizmada qattqlik belgilanishi yo'q, demak termo ishlov berish ko'zda tutilmaydi.

Ifodalangan ma'lumotlarni hisobga olgan holda detalning konstruksiyasi texnologik, deb xulosa qilish mumkin.

XULOSA: Quyidagi asosiy xulosalarni keltirish mumkin

1. Detal konstruksiyasining texnologikligi
2. Detal konstruksiyasi kriteriyalar bo'yicha baholanishi
3. Yuzalar texnologikligini baholash metodikasi
4. Sizning detalingizni texnologikligiga ishlatib ko'rish natijalari bo'yicha xulosa qilish
5. Birinchi turdagi qayishqoqlik moduli
6. Yuqori aniqlikdagi o'lchamlarni ta'minlaydigan operatsiyalarni ko'zda tutadi
7. Chizmaning o'lchamlari va talablari yasash qo'yimlari ko'rsatilgan holda o'z ichiga qamrab oladi
8. Materialning zichligi nimalarga bog'liq
9. Qoldiq deformatsiya uchun cho'ziluvchanlik chegarasi
10. 45 po'latining kimyoviy tarkibi
11. Ishlov berish erkinligi
12. Qopqoq korpusga mahkamlangan.

Tayyorlashning mutlaq ish qamrovi va texnologik tannarxi kabi asosiy ko'rsatkichlarni detallarni tayyorlash texnologik jarayoni ishlab chiqilganidan keyin aniqlash tavsiya qilinadi. Boshlang'ich bosqichda detalning xizmat vazifasini tahlil qilish va uning texnologikligini baholashda detalning massasi, materialni ishlatish koeffitsienti (K_{im}), ishlov berish aniqligi koeffitsienti (K_{tch}), g'adir-budurlik koeffitsienti (K_{sh}) kabi qo'shimcha ko'rsatkichlarni ishlatish kerak, va ular quyidagicha aniqlanadi: $K_{IM} = \frac{m_D}{m_Z}$

bunda M_D va M_Z – tegishli detal va xomaki mahsulotning massasi, kg;

$$K_{TCH} = 1 - \frac{1}{A_{O'R}}$$

bunda $A_{O'R}$ – barcha yuzalar bo'yicha detallarga ishlov berish aniqligining o'rtacha kвалiteti;

$$K_{SH} = 1 - \frac{1}{B_{O'R}}$$

bunda $B_{O'R}$ – detalning barcha yuzalari g'adir-budurlik parametrining o'rtacha raqam qiymati.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.N.Abdullayev. Selection of equipment and technological equipment. ISSN: 2996-511X (online) | ResearchBib (IF) = 9.512 IMPACT FACTOR Volume-3| Issue-1| 2025 Published: |30-01-2025|<https://doi.org/10.5281/zenodo.14684930> 166-171 pages. IBET | Volume 5, Issue 1, January 17 – 21 pages ANECHNISSN: 2770-912 -9124 4 UIF = 8.1 | SJIF = 5.71 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14676691>
2. A.N.Abdullayev. Initial information for standardizing technological operations. American journal of education and learning. ISSN: 2996-5128 (online) | ResearchBib (IF) = 9.918 IMPACT FACTOR. Volume-3| Issue-1| 2025 Published: |30-01-2025| 515-520 pages <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680079>. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/766>
3. A.N.Abdullayev. Technical analysis of the machine's work. American journal of multidisciplinary bulletin. ISSN: 2996-511x (online) | researchbib (if) = 9.512 impact factor volume-3| issue-1| 2025 published: |30-01-2025| <https://doi.org/10.5281/zenodo.14684930>

166-171 pages

4. Abdullayev.A.N (2024). Use of measuring instruments. v international bulletin of engineering and technology (113–119). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726900>
5. Abdullayev.A.N (2024). A study of enclosed cylindrical and bevel gear reducers. *Hayka i innovatsiya*, 2(6), 148–154.<https://inacademy.uz/index.php/si/article/view/28348>
6. A.N.Abdullayev. "Development of production serving farms" problems and solutions to increase the export potential of the agricultural sector, to organize multi-sectoral farms, to develop the production and market infrastructure serving them, April 27 2019 TDAU